

**TOOLS
4CAP**

ACADEMIA TOOLS4CAP MODULUL VIII

DE LA DOVEZI LA PRACTICĂ: OPINIILE CELOR CARE PUN ÎN APLICARE ȘI LECȚII DIN LUMEA REALĂ

Raport

Introducere

Instrumentele calitative și cantitative au jucat un rol central în proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune (PAC). Acestea contribuie la **consolidarea legitimității opțiunilor politice** prin integrarea perspectivelor părților interesate care sunt direct afectate de măsurile PAC. Prin combinarea dovezilor empirice cu opiniile experților și contribuția părților interesate, aceste abordări creează o înțelegere mai bine fundamentată a nevoilor, priorităților și compromisurilor. Prin urmare, ele contribuie la **un proces decizional mai informat și îmbunătățesc transparența în elaborarea politicilor**, ceea ce rămâne o cerință esențială în contextul PAC.

Totuși, aceste instrumente nu sunt lipsite de limitări. Atunci când lipsesc date solide, evaluările se bazează adesea pe judecata experților, ceea ce poate introduce variabilitate în funcție de cine este implicat și de modul în care sunt formulate problemele. Constrângerile practice, precum timpul limitat și capacitatea administrativă, pot afecta, de asemenea, gradul de implicare și validitatea rezultatelor. În plus, unii actori pot fi reticenți în a se baza pe rezultatele participative, în special atunci când acestea nu sunt clar legate de procesele formale de luare a deciziilor sau când influența lor asupra deciziilor finale nu este evidentă.

ORGANIZATOR:

21 APRILIE 2026

ONLINE

38 DE PARTICIPANȚI din 16 ȚĂRI

(Autorități publice, organisme guvernamentale; cercetători; inovatori; alte părți interesate relevante pentru sectorul agricol)

PREZENTĂRI ȘI ÎNREGISTRĂRI [AICI](#)

Dacă vedeți această pictogramă, dați clic pentru a vizualiza prezentarea

Dacă vedeți această pictogramă, dați clic pentru a viziona videoclipul

[Academia Tools4CAP](#), coordonată de [Asociația Europeană pentru Inovare în Dezvoltarea Locală](#) (AEIDL), a organizat [Modulul VIII, „De la dovezi la practică: opiniile celor care pun în aplicare și lecții din lumea reală”](#), pe 21 aprilie 2026. Modulul s-a concentrat pe felul în care sunt aplicate aceste instrumente, evidențiind **experiențele de implementare, provocările operaționale și lecțiile** relevante pentru următoarea PAC.

Sesiunea a reunit 38 de participanți din 16 state membre și s-a concentrat pe **aplicarea practică a abordărilor participative prin studii de caz, acordând o atenție deosebită instrumentelor de sprijinire a deciziilor, precum Matricea IOI, Logica de intervenție și Instrumentul de prioritizare**. Acestea au fost prezentate prin exemple din studii de caz dezvoltate în [Germania](#), [Polonia](#) și [Irlanda](#).

[Academia Tools4CAP](#) își propune să ofere un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă, în vederea dezvoltării unui program de formare atractiv și adaptat, care să răspundă nevoilor utilizatorilor finali. [Tools4CAP](#), coordonat de ECORYS, este un proiect integrat în Programul Orizont, care implică 21 de organizații partenere din 18 țări ale UE, cu o expertiză relevantă în problematici economice, de mediu, climatice și sociale, noi surse de date și tehnologii de monitorizare, precum și în implicarea părților interesate, date și indicatori sociali, de mediu și legați de bunăstarea animalelor, în contexte de dezvoltare agricolă și rurală.

Cadrul conceptual și strategic pentru punerea în aplicare a PAC

Bérénice Dupeux

Coordonatoarea proiectului [Tools4CAP](#) (Ecorys)

Tools4CAP a contribuit la consolidarea abordărilor bazate pe date concrete în planurile strategice ale PAC prin dezvoltarea, testarea și aplicarea unor instrumente analitice, participative și de monitorizare în diferite state membre. Această activitate a generat informații privind modul în care astfel de instrumente pot sprijini elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea planurilor strategice ale PAC, în special într-un context în care viitoarele decizii de guvernare ar putea oferi statelor membre o mai mare flexibilitate în elaborarea politicilor.

Pe baza acestei activități, proiectul a elaborat, de asemenea, **reflecții cu privire la următorul cadru financiar multianual, prezentate în nota de orientare „PAC 2028-2034: gestionarea schimbării pentru o politică bazată pe date concrete”** (decembrie 2025). Nota explorează modificările propuse în structurile de guvernare și subliniază importanța unor instrumente analitice fiabile, a unor sisteme de date coerente și a unei capacități instituționale suficiente pentru a asigura transparența și comparabilitatea între statele membre.

6 provocări politice cheie pentru elaborarea de politici bazate pe date concrete

1 Incertitudinea bugetară

Fondurile flexibile și rezervate fac ca planificarea multianuală să fie imprevizibilă

2 Complexitatea și factorii descurajați din cadrul acordurilor de cofinanțare

Contribuțiile naționale mai mari pot marginaliza măsurile de agromediu

3 Rigoare redusă în elaborarea politicilor

Lipsa unor cerințe clare privind elaborarea politicilor comune riscă să slăbească logica intervenției și legăturile cu rezultatele

4 Impactul degresivității și al plafonării

Efectele extrem de variabile între statele membre necesită o evaluare a impactului la nivel național

5 Ambiguitatea gestionării exploatațiilor

Reguli vagi înlocuiesc referința GAEC de 20 de ani – amenință condițiile de concurență echitabile

6 Capacitatea analitică și administrativă

Cereri mai mari pentru mai puține instrumente prestabilite; riscul unei politici determinate de lobby

Bérénice Dupeux (ECORYS), coordonatoarea Tools4CAP, a prezentat recomandările incluse în nota de orientare a proiectului, subliniind **prioritățile propuse pentru instituțiile UE, statele membre și comunitatea de cercetare.**

Aceste recomandări subliniază necesitatea consolidării elaborării politicilor bazate pe dovezi prin o mai bună coordonare, o capacitate analitică crescută și o utilizare mai consecventă a instrumentelor la toate nivelurile de guvernare.

COMISIA EUROPEANĂ ȘI COLEGIUITORII	STATELE MEMBRE	CERCETĂTORI
Prioritizarea datelor și științei; necesitatea unor modele armonizate pentru proiectarea și evaluarea PNP.	Să înființeze grupuri interministeriale; să monitorizeze contribuțiile părților interesate cu ajutorul unor instrumente digitale transparente.	Remediarea lacunelor din datele bugetare și facilitarea comparațiilor între țări și perioade.
Promovarea unei reprezentări echilibrate a părților interesate; evaluarea proceselor de implicare.	Stabilirea priorităților pe baza dovezilor; utilizarea indicatorilor SMART în cadrul unei logici clare de intervenție.	Aplicarea unor abordări integrate bazate pe metode mixte — calitative și cantitative, pe mai multe niveluri.
Definirea unui proces clar de aprobare pentru a preveni renaționalizarea; asigurarea unor condiții de concurență echitabile.	Evaluarea impactului degresivității și al cofinanțării în funcție de tipul de exploatare agricolă și de regiune; ajustarea periodică a acestora.	Efectuarea unei analize critice independente a programelor naționale de dezvoltare rurală (PNP) și a capitolelor PAC.
Reglementarea utilizării interoperabilității datelor și portalului unic pentru cercetători.	Protejarea autonomiei regionale; revizuirea periodică a eficienței cheltuielilor publice.	Promovarea obiectivelor SMART și a unei logici de intervenție explicite în elaborarea politicilor.
		Contribuții la elaborarea unor indicatori și cadre de evaluare standardizate.

Cum funcționează în practică: perspective din Germania, Polonia și Irlanda

Transpunerea dovezilor în practică necesită o **utilizare mai intensă a metodologiilor calitative și a instrumentelor de sprijinire a deciziilor**. În acest context și pentru a atinge obiectivele prezentate anterior, abordările participative pot face ca deciziile politice să **rămână transparente și legitime, reflectând în același timp mai bine punctele de vedere ale celor direct implicați, în special în următoarea perioadă de programare a PAC**. În plus, s-a menționat că abordările de jos în sus pot sprijini o participare mai semnificativă și pot încuraja procesele de elaborare în comun, în cadrul cărora politicile sunt dezvoltate în colaborare și reflectă mai îndeaproape nevoile celor implicați.

Studiu de caz Germania (Hessa): Matricea IOI pentru scheme ecologice și coerența AECM

Carla Wember (Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală (IfLS))

Studiul de caz german a analizat modul în care matricea Intervenție-Rezultate-Impact (IOI) poate fi utilizată pentru a evalua coerența dintre schemele ecologice naționale din cadrul Pilonului I și măsurile agro-mediu-climă (AECM) regionale din cadrul Pilonului II în landul federal Hessa. La fel ca în alte state membre cu competențe partajate,

guvernanța PAC în Germania implică atât nivelul național, cât și cel regional. Asigurarea coerenței între aceste instrumente și între părțile interesate implicate este importantă pentru a evita suprapunerile, lacunele sau inconsistențele neintenționate.

Concluzii relevante

- Matricea IOI s-a dovedit utilă pentru a face mai vizibile **legăturile dintre măsurile naționale și cele regionale**.
- Aceasta a contribuit la **clarificarea modului în care interacționează diferitele intervenții** și a sprijinit discuții mai structurate privind coerența programelor, oferind o bază practică pentru luarea în considerare a ajustărilor la conceperea programelor.
- Instrumentul a funcționat bine ca **punte între activitatea analitică și procesul decizional administrativ**.
- **Contribuții semnificative ale schemelor ecologice și ale măsurilor HALM** la protecția apei, gestionarea nutrienților și biodiversitate.

Lecții învățate

- **Utilitate pentru planificarea strategică:** instrumentul s-a dovedit foarte eficient pentru vizualizarea logicii complexe a intervențiilor și pentru facilitarea unui dialog transparent și structurat între cercetători și factorii de decizie.
- **Cooperarea cu părțile interesate:** funcționează bine chiar și în grupuri mici de experți, deși o participare mai largă ar spori legitimitatea.

Recomandări

- Concluziile sugerează că matricea IOI ar putea fi **integrată mai sistematic în planificarea și revizuirea schemelor ecologice și a AECM**, ceea ce ar necesita baze de date mai solide și o estimare îmbunătățită a impactului.
- În aplicațiile viitoare ar trebui luată în considerare **implicarea mai largă și mai timpurie a părților interesate** pentru a consolida calitatea și legitimitatea evaluărilor de coerență.

Studiu de caz polonez: **Vot cumulativ cu restricții pentru stabilirea priorităților în elaborarea Planului strategic al PAC**

Barbara Wieliczko (European Rural Development Network (ERDN))

Studiul de caz polonez examinează dacă votul cumulativ restricționat (CCV) poate îmbunătăți transparența, caracterul incluziv și baza factuală în Prioritizarea nevoilor în timpul elaborării Planului strategic al PAC. În timpul procesului de programare pentru perioada 2023-2027, timpul limitat alocat discuțiilor deschise a făcut ca prioritățile să fie determinate, în mare măsură, de abordările din trecut, mai degrabă decât de o evaluare structurată a nevoilor. În acest context, studiul de caz a testat o metodă participativă structurată pentru stabilirea priorităților, care, de asemenea, îmbunătățește înțelegerea

compromisurilor în procesul decizional al PAC și încurajează o discuție deschisă cu privire la utilizarea instrumentelor în elaborarea și punerea în aplicare a PNS.

Abordarea din Polonia s-a bazat pe un atelier la care au participat părți interesate ale „quaduple helix” (administrația publică, mediul de afaceri, mediul academic și societatea civilă), iar participanților li s-a cerut să **distribuie 100 de puncte pe o listă de nevoi identificate**, în limitele superioare și inferioare definite, pentru a evita dominarea de către o singură preferință.

Prezentare generală și obiective ale studiului de caz din Polonia

Concluzii relevante

- S-a constatat că metoda votului cumulativ este relativ **ușor de înțeles și de aplicat**. Aceasta a îmbunătățit transparența în procesul de stabilire a priorităților și a contribuit la consolidarea asumării responsabilității de către părțile interesate.
- De asemenea, a **facilitat identificarea tensiunilor** dintre diferitele priorități de politică și documentarea acestora în mod structurat.
- În același timp, rezultatele s-au dovedit a fi **sensibile la mai mulți factori**, inclusiv alegerea criteriilor, regulile de alocare a punctelor, compoziția participanților și modul în care au fost definite nevoile.
- Nevoile mai complexe sau multidimensionale au fost deosebit de dificil de evaluat în mod consecvent, ceea ce a evidențiat **importanța lucrului cu un număr limitat** de nevoi clar definite și bine structurate.

Leții învățate

- Exercițiul s-a bazat pe un grup restrâns de participanți care nu a reprezentat pe deplin toate părțile interesate potențiale implicate în elaborarea planului strategic al PAC. Constrângerile de timp și angajamentul politic limitat din partea ministerului au afectat, de asemenea, procesul. În plus, există riscul ca instrumentele participative de acest gen să fie **percepute ca fiind simbolice** dacă nu sunt legate în mod clar de procesul decizional propriu-zis.

Recomandări

- Concluziile finale sugerează că **exercițiile de stabilire a priorităților ar trebui să rămână simple, transparente și incluzive**, iar nevoile ar trebui să fie clar definite, evitând formulările excesiv de complexe sau multidimensionale.
- Criteriile ar trebui să fie elaborate cu atenție și testate cu toate grupurile de părți interesate, inclusiv regulile care guvernează alocarea și limitele punctelor. Acest lucru ar putea contribui la **prevenirea dominanței preferințelor individuale**.
- Pentru obiectivele de politică mai complexe, **abordările hibride** care combină mai multe metode pot fi mai adecvate.
- Acțiunile viitoare ar trebui să se concentreze, de asemenea, pe **adaptarea instrumentelor de stabilire a priorităților la diferitele grupuri de părți interesate** implicate în elaborarea planului strategic al PAC.

Studiu de caz Irlanda: Dezvoltarea logicii de intervenție (IL) pentru îmbunătățirea monitorizării și evaluării PAC

Trevor Donnellan (Teagasc – Autoritatea pentru Dezvoltarea Agriculturii și Alimentației)

Studiul de caz irlandez răspunde nevoii de legături cauzale mai clare între intervențiile PAC și rezultatele cheie, inclusiv venitul agricol, calitatea peisajului și securitatea alimentară. Activitatea s-a concentrat pe dezvoltarea unei logici de intervenție detaliate pentru a cartografia modul în care se preconizează că măsurile PAC se vor traduce în rezultate și efecte.

Logica de intervenție este un instrument calitativ sau o hartă vizuală care explică și vizualizează conceptul general al unei intervenții. Ea pornește de la problema care motivează acțiunea politică și ajunge până la rezultatele și impactul preconizate, descriind modul în care se așteaptă ca intervenția să funcționeze, inclusiv ipotezele pe care se bazează.

Concluzii relevante

- Diagrama logicii de intervenție a arătat modul în care principalele măsuri de plăți directe ale PAC aplicate în Irlanda contribuie la rezultate precum **stabilitatea veniturilor agricole, distribuția veniturilor, reînnoirea generațională și sustenabilitatea de mediu**.
- Aceasta a contribuit la **clarificarea rezultatelor preconizate legate de intervențiile individuale** și a sprijinit identificarea indicatorilor de performanță relevanți.
- De asemenea, a permis evidențierea unui set de indicatori fezabili, **identificând** în același timp **lacunele de date și provocările legate de estimare** care vor trebui abordate.

Lecții învățate

- Logica intervenției ajută la **identificarea punctelor de suprapunere, eventualelor lacune ale politicilor și a domeniilor în care ar putea fi necesare măsuri mai bine țintite** pentru anumite grupuri, cum ar fi exploatațiile mici, exploatațiile din zonele defavorizate sau tinerii fermieri.
- Logica intervenției poate ajuta factorii de decizie să stabilească **legături** mai clare între măsurile specifice și rezultatele pe care se așteaptă să le obțină.
- Dezvoltarea logicii de intervenție evidențiază, de asemenea, **importanța implicării părților interesate încă** din primele etape ale procesului, precum și necesitatea unor date mai bune în domenii precum gestionarea riscurilor, competitivitatea și diversitatea agricolă.

Recomandări

- Concluziile studiului de caz sugerează că elaborarea logicii de intervenție ar trebui să urmeze un proces structurat și bazat pe dovezi, **începând cu o analiză a literaturii de specialitate și urmată de ateliere de lucru** la care să participe funcționari și experți în domeniu. O versiune preliminară ar trebui apoi revizuită de părțile interesate relevante înainte de a fi finalizată și pusă la dispoziție pentru o utilizare mai largă.
- Logica de intervenție ar trebui tratată ca un document viu, actualizat în timp și utilizat în mod activ pentru a sprijini monitorizarea, evaluarea și elaborarea Planului strategic al PAC. Procesul ar trebui să fie **coordonat de cel puțin o persoană cu experiență** în planificarea și evaluarea politicilor.
- Experiența irlandeză sugerează că este utilă **extinderea logicii de intervenție la toate intervențiile din cadrul planului strategic al PAC**, incluzând simultan indicatorii de mediu și sociali pentru a permite o evaluare mai completă a impactului politicilor.

Consolidarea planurilor strategice PAC: lecții învățate pentru următoarea perioadă de programare. Rezumatul mesei rotunde

Masa rotundă din cadrul Modulului VIII, moderată de **Simone Sterly** de la IfLS, a reunit experiențele din studiile de caz pentru a împărtăși publicului reflecții cu privire la lecțiile cheie învățate din aplicarea instrumentelor care sprijină elaborarea, implementarea și monitorizarea planurilor strategice PAC în Germania, Irlanda și Polonia.

Discuția a oferit o serie de reflecții complementare cu privire la relevanța și limitările instrumentelor participative și de sprijinire a deciziilor prezentate în cadrul proiectului Tools4CAP, în special în perspectiva viitoarei perioade de programare și a evoluției PAC în cadrul CFM 2028-2034.

Utilizarea votului cumulativ și a mecanismelor de stabilire a priorităților în contexte cu multiple părți interesate

Discuția a evidențiat abordările de vot cumulativ ca instrumente relevante pentru structurarea priorităților părților interesate în procesele de negociere și planificare PAC, în special în contexte marcate de obiective divergente și concurente. În astfel de contexte, grupurile de interese tind adesea să-și prezinte întregul set de priorități ca fiind la fel de importante, sau chiar ca fiind nenegociabile, ceea ce poate face dificilă identificarea priorităților reale și obținerea unor rezultate echilibrate.

Votul cumulativ a fost descris ca un mecanism care contribuie la transpunerea preferințelor calitative în materie de politici în structuri de stabilire a priorităților mai explicite, impunând părților interesate să ierarhizeze obiectivele în loc să le enumere pur și simplu. **Acest lucru a fost considerat deosebit de relevant având în vedere constrângerile legate de resursele financiare și administrative limitate, care impun inevitabil compromisuri între obiective și cerințele părților interesate.** Prin urmare, această abordare a fost considerată ca fiind potențial mai transparentă pentru

agregarea preferințelor părților interesate, sprijinind identificarea obiectivelor prioritare care pot fi abordate în mod realist în cadrul rezultatelor politice negociate. De asemenea, a fost considerată deosebit de valoroasă în contextul următoarei perioade de programare a PAC, în care astfel de compromisuri pot deveni și mai acute.

Cred că una dintre provocări este că, uneori, atunci când diferite grupuri de interese își stabilesc obiectivele sau ceea ce ar dori să vadă realizat, poate fi foarte dificil să îi determini pe unii dintre ei să enumere care sunt prioritățile lor, deoarece, în unele cazuri, acestea sunt aproape ca niște poziții de negociere.

Trevor Donellan, Teagasc

Protejarea specificității regionale în procesele de planificare strategică a PAC

O a doua problemă cheie a vizat reprezentarea diversității regionale în cadrul planificării strategice naționale și regionale, în special în contextul viitoarelor planuri naționale de parteneriat regional (PNPR).

Discuția a subliniat faptul că **datele din procesele anterioare de planificare strategică indică faptul că perspectivele la nivel regional nu sunt întotdeauna suficient de bine surprinse sau reflectate explicit în exercițiile de planificare națională agregată.** Acest lucru creează un risc structural ca acele priorități specifice regiunii, inclusiv sectoarele agricole care sunt deosebit de

importante în anumite teritorii, să fie trecute cu vederea în timpul agregării și prioritizării nevoilor.

Astfel de dezechilibre pot duce la o alocare inegală a resurselor, cu implicații pentru regiunile caracterizate de condiții agricole, de mediu sau socio-economice specifice. Pentru a remedia această situație, s-a subliniat că instrumentele participative și de stabilire a priorităților ar trebui completate cu caracteristici de proiectare care să asigure reprezentarea teritorială și să protejeze nevoile de nișă sau specifice regiunii.

Cred că trebuie făcute unele ajustări în acest proces pentru a ne asigura cu adevărat că aceste specificități, particularitățile regionale și nevoile specifice sunt încă prezente, astfel încât să asigurăm o parte din fonduri pentru aceste nevoi specifice.

Barbara Wielizcko, ERDN

Accesibilitatea și ușurința de utilizare a cadrelor logice de intervenție

Instrumentul logicii de intervenție a fost discutat ca un cadru structural robust pentru corelarea obiectivelor, rezultatelor și impactului, cu o valoare analitică clară în procesele de planificare și evaluare PAC. Cu toate acestea, **au fost identificate mai multe limitări** în ceea ce privește utilizabilitatea sa în contexte participative.

În special, abordarea poate fi percepută ca fiind extrem de **tehnică și orientată academic**, ceea ce poate reduce accesibilitatea pentru părțile interesate nespecializate. Terminologia asociată (de exemplu, rezultate, efecte, impact, indicatori) ar putea fi considerată dificil de

interpretat pentru actorii fără experiență în evaluarea sau programarea politicilor. Mai mult, reprezentările vizuale complete ale logicii de intervenție au fost descrise ca **fiind complexe și potențial dificil de pus în practică**, mai ales dacă sunt introduse în etapele incipiente ale proceselor participative.

Acest lucru ridică o problemă cheie de proiectare pentru abordările participative ale PAC: nevoia ca aceste cadre de planificare să rămână ușor de înțeles și de utilizat pentru o gamă largă de părți interesate, pentru a evita efectele de excludere legate de complexitatea metodologică.

Structurarea implicării părților interesate și formalizarea proceselor participative

Un punct recurent în discuție a fost necesitatea de a **consolida implicarea părților interesate dincolo de practicile de consultare ad-hoc sau informale, în special în faza de proiectare a instrumentelor de**

Dacă mă uit la partea de încurajare a discuției, cred de fapt că matricea IOI poate fi foarte utilă, de exemplu, pentru că dă posibilitatea de a co-crea obiective sau de a prioritiza obiectivele pentru proces, iar apoi să existe o parte în care, bazându-se mai mult pe cunoștințele experților, matricea este de fapt completată.

Carla Wember, IfLS

politică. Procesele participative eficiente au fost descrise ca necesitând instrumente care să sprijine formarea structurată a voinței politice, mai degrabă decât să se bazeze exclusiv pe formate de consultare deschisă.

Acest lucru implică o diferențiere clară între (i) spațiile deliberative pentru discuții și articularea priorităților părților interesate și (ii) mecanismele formalizate prin care contribuțiile sunt colectate sistematic și integrate în elaborarea politicilor. Dovezile provenite din experiențele diferitelor grupuri de discuție au confirmat faptul că participarea eficientă depinde de combinarea proceselor interactive de stabilire a priorităților cu canale instituționale bine definite pentru transmiterea și integrarea contribuțiilor.

Această configurație duală, care leagă stabilirea participativă a priorităților de specificarea bazată pe expertiză, a fost considerată relevantă pentru echilibrarea caracterului incluziv cu robustețea analitică în procesele de elaborare a politicilor.

Mesaje cheie și concluzii

O concluzie transversală a discuției a fost importanța centrală a **proiectării procesului de elaborare participativă a politicilor.** O cerință cheie identificată a fost transparența puternică în luarea deciziilor, în special în ceea ce privește modul în care prioritățile sunt definite, negociate și, în cele din urmă, agregate în rezultatele politicilor.

De asemenea, s-a subliniat faptul că eficacitatea instrumentelor participative depinde de o definiție clară a rolurilor și responsabilităților între părțile interesate, experți

și actorii administrativi. În plus, discuția a evidențiat faptul că performanța acestor instrumente este determinată nu numai de proiectarea lor metodologică, ci și de arhitectura instituțională mai largă în care sunt integrate.

În concluzie, s-a subliniat faptul că abordările participative nu ar trebui să rămână la nivel pur consultativ, ci trebuie integrate efectiv în procesele oficiale de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor, pentru a asigura un impact concret al politicilor.

Toate prezentările și înregistrările sunt disponibile pe [pagina evenimentului](#).

Implicați-vă în proiect, [aici](#).

Sau abonați-vă la buletinul informativ, [aici](#).

Noile module de formare ale Academiei vor fi publicate în viitorul apropiat, [aici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

